
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94

DOI 10.5281/zenodo.11505683

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В РАБОЧЕМ ДОМЕ: ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ (XIX ВЕК)

DEPRIVATION OF LIBERTY IN THE WORKHOUSE: FEATURES AND LEGAL REGULATION IN RUSSIA (XIX CENTURY)

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Раскрывается специфика назначения и исполнения уголовного наказания в виде заключения в рабочий дом в Российской империи в середине XIX в. Анализируются нормы соответствующих нормативно-правовых актов, делаются авторские обобщения. Отмечается, заключение в рабочем доме стало применяться в XVIII в., однако системное регулирование получил только в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и затем в Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражей (в редакции 1858 г., с последующими изменениями). В частности, в этих актах устанавливались условия содержания арестантов, вопросы привлечения к труду, режимные требования, меры дисциплинарного воздействия и т.д. Взятые сами по себе эти нормы имели прогрессивный характер, однако для российской действительности они оказались невыполнимыми, и в 1884 г. этот вид наказания был упразднен.

The specifics of the appointment and execution of criminal punishment in the form of imprisonment in the Russian Empire in the mid-19th century are revealed. The norms of the relevant legal acts are analyzed, and the author's generalizations are made. It is noted that confinement in a workhouse began to be used in the 18th century, but it received systemic regulation only in the Code of Criminal and Correctional Punishments of 1858 and then in the Code of Institutions and Statutes on Detainees of 1832 (with subsequent amendments). In particular, these acts established the conditions of detention of prisoners, issues of recruitment, regime requirements, disciplinary measures, etc. Taken by themselves, these norms were progressive in nature, but for Russian reality they turned out to be impossible to implement, and in 1884 this type of punishment was abolished.

Ключевые слова: *Рабочий дом, уголовное наказание, лишение свободы, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, арестанты, смотритель, дисциплинарное взыскание.*

Key words: *Workhouse, criminal punishment, imprisonment, Code of Criminal and Correctional Punishments, prisoners, caretaker, disciplinary action.*

Заключение в рабочем доме было предусмотрено п. II ст. 34 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [1] только для лиц, не изъятых от телесных наказаний (как и в случае с отдачей на время в арестантские роты гражданского ведомства; лица, изъятые от телесных наказаний, в обоих случаях приговаривались к ссылке на жительство в Сибирские и иные отдаленные губернии с временным заключением в месте ссылки).

Время заключения в рабочем доме определялось в следующей «постепенности» (ст. 36 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных): от двух до трех лет (степень 1); от одного года до двух лет (степень 2); от шести месяцев до одного года (степень 3); от трех до шести месяцев (степень 4). Степень для конкретного осужденного определялась судебным решением в зависимости от тяжести преступления и обстоятельств, усиливающих, или, напротив, смягчающих уголовное наказание.

Осужденные к заключению в рабочий дом теряли все особенные права и преимущества лично и по состоянию или званию приобретенные. Согласно ст. 84 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных там, где нет еще рабочих домов или достаточных помещений, осужденные должны были содержаться в особо устраиваемом для этого отделении городской тюрьмы и употребляться на самые тяжкие, установленные в месте заключения, работы.

По усмотрению суда заключение в рабочем доме могло заменяться наказанием розгами в следующей постепенности:

- 1) Степень 1 - от 80 до 100 ударов;
- 2) Степень 2 - от 60 до 80 ударов;
- 3) Степень 3 - от 50 до 60 ударов;
- 4) Степень 4 - от 40 до 50 ударов (ст. 84).

По освобождении из рабочего дома осужденные отдавались под особый контроль местной полиции или же обществ или помещиков, если последние пожелают принять их, и в продолжении этого времени они не могли без разрешения менять или временно покидать место жительства (ст. 52).

В Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражею 1842 года [2] (с последующими изменениями) реализация наказания в виде заключения в рабочий дом отрегулирована следующим образом (мы рассмотрим лишь основные, на наш взгляд, аспекты). Рабочие дома состояли в ведении приказов общественного призрения (как было предписано еще в 1775 году при их первоначальном учреждении), под управлением попечительств, учреждаемых с утверждения Министерства внутренних дел. "Конторы" рабочих домов должны были устраиваться по примеру С.-Петербургского исправительного заведения.

В рабочие дома направлялись:

- 1) Осужденные за совершение преступлений и проступков по Уложению 1845 года и
- 2) Отдаваемые на исправление обществами.

Для размещения осужденных предписывалось создавать, насколько позволяли возможности, следующие отделения в зависимости от возраста: в мужской половине:

- а) Моложе 20 лет;
- б) От 20 до 45 лет;
- в) Более 45 лет;

В женской половине:

- а) До 17 лет;
- б) От 17 до 30 лет;
- в) Более 30 лет.

Кроме того, дифференциация осуществлялась по признаку судимости: те, кто ранее был осужден к любому виду лишения свободы и отбывал там наказание, причислялись к низшему разряду; осужденные к лишению свободы впервые - к высшему разряду. Первые носили на платье нашивки особого цвета и особой формы, число которых определялось чис-

лом отбывших ранее наказаний за преступления и поступки. Перемещение из низшего разряда в высший допускалось не ранее чем через четыре месяца после заключения виновного в рабочий дом, и "только по надлежащему удостоверению в нравственном исправлении" (ст. 279). Решение об этом принималось и объявлялось в присутствии всех арестантов попечителем, при этом он должен был руководствоваться сведениями, предоставляемыми ему смотрителем рабочего дома).

Арестантам высшего разряда свидания с родными дозволялись в праздник Рождества Христова, в первые три дня Пасхи, а также в каждое воскресенье; для арестантов низшего разряда число свиданий уменьшалось до одного раза в месяц, и разрешалось дополнительно в Рождество Христово и Пасху. Содержащиеся в рабочем доме привлекались к работам только в самом рабочем доме или в принадлежащих ему зданиях, при этом арестанты низшего разряда выводились на "тягчайшие" работы (ст.282,283).

В Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражею в ст. 285-295 подробно излагаются вопросы нормирования ("урочного положения") работ. В частности, нормы делились на "размеры": высший, средний и меньший. В основу каждой нормы принималось "количество каждого рода работы, которую может произвести самый прилежный и способный работник, при непрерывном занятии в течение десяти часов для высшего, восьми для среднего и шести для меньшего". В литературе отмечается, что тем самым государство стремилось использовать дешевую рабочую силу осужденных [3; 4].

Для определения норм привлекались соответствующие специалисты. Вид нормы каждому арестанту назначался в зависимости от наличия знаний и навыков по предназначенной работе, физического состояния и других обстоятельств. Работы оплачивались. Каждый арестант должен был выполнять норму; исполнение ее раньше времени не освобождало от продолжения работ, однако за сделанное сверх нормы полагалось особое вознаграждение. Зарплата арестантам определялась на 10% меньше (в арестантских ротах гражданского ведомства на 30-40%) средней принятой в данной местности. Две трети заработка обращались в доход рабочего дома, а одна треть признавалась собственностью арестанта, если он принадлежал к высшему разряду; заработок арестанта низшего разряда становился его собственностью в случае перевода в высший разряд, в противном случае деньги обращались в доход рабочего дома. Если арестант имел, по современной терминологии, исполнительный лист, то положенная ему треть шла в счет этих выплат, за исключением заработанного сверх нормы.

За нарушения установленного порядка отбывания наказания арестанты подвергались дисциплинарным взысканиям властью смотрителя рабочего дома (ст.301). Нарушения разделялись на два разряда. К первому разряду относились:

- 1) «Нерадение к исполнению урочной работы;
- 2) Ложные наказания за болезни;
- 3) Маловажные нарушения установленного порядка, каковы суть: несоблюдение опрятности, тишины и т.д.;
- 4) Воспрещенные сношения или сообщения, особливо с заключенными в том месте женщинами;
- 5) Взятие без позволения какой-либо чужой вещи, впрочем, без намерения утаить или присвоить;
- 6) Ослушание приставам, надзирателям или надзирательницам, без всякой, однако ж, грубостей или иных увеличивающих вину обстоятельств;
- 7) Несправедливые жалобы на приставов и надзирателей, или на других надзирателей».

Второй разряд составляли (ст. 303):

- 1) «Означенные выше сего проступки, когда арестанты оказались виновными в них более двух раз, или когда в оные были ими вовлечены и другие арестанты;

- 2) Обиды действием без обдуманного заранее намерения, не имевшие последствиями ран и увечий;
- 3) Умышленная порча или повреждение здания, утвари, посуды, инструментов или других материалов заведения;
- 4) Умышленная порча или повреждение вещей, принадлежащих другим арестантам;
- 5) Утайка чужих вещей, с намерением присвоить их себе;
- 6) Покушение на подкуп служителей заведения для послабления в надзоре;
- 7) Ослушание приставам, надзирателям или надзирательницам, когда оно сопровождается грубостью или буйством;
- 8) Ослушание приказанием самого смотрителя;
- 9) Покушение к побегу или недонесение о таком покушении других, ежели арестант имел о том сведения».

За проступки первого разряда взыскания определялись в следу ющей постепенности (ст. 304):

- 1) Телесное наказание розгами до 10 ударов;
- 2) Заключение в уединенной комнате с небольшим светом или с обыкновенным светом, на время от двух до четырех суток;
- 3) Содержание на хлебе и воде на время от двух до трех дней;
- 4) Лишение горячей пищи на время от одного до трех дней;
- 5) Выговоры.

При наложении этих взысканий смотритель должен был согласовать свои решения с попечителем. За проступки второго разряда взыскания полагались в следующей постепенности (ст. 306):

- 1) Причисление в отряд низший с продолжением срока содержания и работы, считая по пяти дней на каждый месяц времени заключения, на которые виновный был присужден;
- 2) Причисление в отряд низший, без продолжения срока содержания и работы;
- 3) Телесные наказания розгами от 10 до 35 ударов, а для изъятых от наказаний телесных заключение в темной камере на трое суток;
- 4) Заключение в уединенной комнате на две недели;
- 5) Содержание на хлебе и воде в течение десяти дней.

В отношении этих взысканий указывается, что по наложении их с разрешения попечителя, смотритель рабочего дома обязан делать о том записи в "штрафную книгу, которая в свое время установленным порядком просматривалась Губернским прокурором.

Условия отбывания наказания в виде заключения в рабочий дом были несколько мягче, чем, например, в арестантской роте гражданского ведомства и тем, если их сравнивать с ХУ111 в. [5, с. 149]. Наблюдается достаточно детальная дифференциация арестантов. Появляются элементы института пенитенциарного рецидива, когда правовое положение осужденных зависит от наличия или отсутствия судимости, связанной с отбыванием лишения свободы за предыдущие преступления. Вводятся новые материальные стимулы повышения производительности труда. Усиливаются правовые гарантии прав арестантов, что выражается, во-первых, в достаточно подробном перечне нарушений установленного порядка отбывания наказания и соответствующих взысканий за их совершение, и, во-вторых, указанием на запрет дважды налагать взыскания за одно и то же нарушение (этот принцип закреплен и в ныне действующих нормах уголовно-исполнительного права России). Вместе с тем действовал внесудебный порядок продолжения срока наказания [6, с. 158].

В целом нормы, определяющие реализацию этого наказания, взятые сами по себе, имели достаточно высокое прогрессивное значение, поскольку, как справедливо отмечает К.К. Кораблин, в совокупности с другими видами наказания наблюдался « период окончательного институционального оформления системы уголовно-исполнительного законодательства и

эволюции всего тюремного хозяйства страны» [7, с. 19-26]. Однако для российской действительности они имели слишком громоздкий характер и не выполнялись. Кроме того, этот вид наказания конкурировал с другими наказаниями, связанными с лишением свободы (направление в арестантские роты гражданского ведомства, тюремное заключение, арест). В результате необходимость в этом виде наказания практикой была отвергнута, и в 1884 г. этот вид наказания был упразднен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Российское законодательство X-XX веков. Т.6. М., 1988.
2. Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею // Свод законов Российской империи. Т. XIV. СПб., 1858.
3. Тюфяков Н.А. Развитие пенитенциарного законодательства в России в ХУ11-ХУ111 веках: историко-правовой очерк // Вестник Кузбасского института. 2021. № 3. С. 137-146.
4. Гнездилова П.Ю. К вопросу о лишении свободы в контексте пенитенциарной политики дореволюционной России // Бюллетень науки и практики / Изд. центр "Наука и практика. 2018. № 4.
5. Травочкина С.Ю. Становление лишения свободы как вида уголовного наказания в отечественном праве // Образование и право. 2014. № 3. С. 144-152.
6. Кораблин К.К. Эволюция уголовно-исполнительного законодательства и формирование комплексной системы исполнения наказания в виде лишения свободы в дореволюционной России // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. № 2. С. 153-158.
7. Российское законодательство X-XX веков. Т.6. М., 1988.

© Упоров И.В., 2024.